

A UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PARA AVALIAR A CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14502201

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestrado em Educação – UEMS

priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Simone Dominski Machado dos Santos²

²Tecnologia em banco de dados - Unyleya

E-mail: simonedominski@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5263151863419194>

Salette Janes Silva de Lima³

³Auditoria dos Sistemas de Saúde - IPOG

E-mail: sal.qualidade@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/953966546413664>

Kehone Oliveira Miranda⁴

⁴Especialista em Gestão de Saúde e Administração Hospitalar - UNA

E-mail: kehonemiranda@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9438397383305849>

RESUMO: A introdução destaca a relevância da segurança do paciente na melhoria da qualidade do cuidado, enfatizando a cultura de segurança como um elemento crucial para a identificação e prevenção de erros. O estudo baseia-se em uma revisão integrativa da literatura, analisando estudos dos últimos seis anos sobre o uso de indicadores de segurança, como taxas de infecção hospitalar e satisfação dos pacientes, para avaliar a cultura de segurança. Foram identificados diversos indicadores amplamente utilizados, como os relacionados a eventos adversos e ferramentas padronizadas, como o HSOPSC e o SAQ. Estes contribuem para a criação de um ambiente mais seguro, embora desafios como a resistência dos profissionais e a falta de recursos sejam destacados. As variações nos resultados entre instituições públicas e privadas indicam a influência de fatores contextuais na eficácia dos indicadores. A conclusão reafirma a importância de integrar indicadores de segurança à gestão da qualidade, promovendo um ciclo contínuo de avaliação e intervenção para fortalecer a cultura de segurança de maneira sustentável.

Palavras-chave: Avaliação; Cultura de segurança do paciente; Indicadores de segurança; Instituições de saúde; Segurança do paciente.

1. INTRODUÇÃO

A segurança do paciente é um tema central nas discussões sobre a qualidade do cuidado em saúde, sendo um dos pilares fundamentais para a melhoria contínua dos serviços prestados

em instituições de saúde. A partir das últimas décadas, a preocupação com a segurança no ambiente hospitalar e em outras instituições de saúde ganhou destaque, impulsionada pela publicação de estudos que revelaram a alta incidência de eventos adversos, muitos dos quais evitáveis, que comprometem a integridade e o bem-estar dos pacientes (De Paula et al., 2021).

Dentro deste contexto, a cultura de segurança do paciente emerge como um elemento crucial para a promoção de um ambiente seguro, no qual os profissionais de saúde possam identificar, relatar e aprender com os erros, evitando a sua repetição. A cultura de segurança é composta por valores, atitudes, percepções e padrões de comportamento compartilhados entre os membros de uma organização, que influenciam diretamente a forma como os cuidados são prestados e como os riscos são gerenciados (Prates et al., 2019).

Para avaliar e melhorar a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde, a utilização de indicadores de segurança tem se mostrado uma ferramenta essencial. Esses indicadores permitem a medição, monitoramento e análise de aspectos críticos do cuidado, oferecendo subsídios para a tomada de decisões informadas e para o desenvolvimento de estratégias de melhoria contínua. Além disso, eles servem como um termômetro da cultura de segurança, revelando áreas de vulnerabilidade e potencial de aprimoramento (Paixão et al., 2018).

Os indicadores de segurança variam desde medidas de conformidade com protocolos e diretrizes até a incidência de eventos adversos e a percepção dos profissionais sobre a segurança do ambiente de trabalho. A aplicação sistemática desses indicadores não só proporciona um diagnóstico da situação atual, como também possibilita o acompanhamento de tendências ao longo do tempo, permitindo que as instituições ajustem suas práticas conforme as necessidades identificadas (De Paula et al., 2021).

A literatura tem demonstrado que instituições que adotam uma abordagem proativa e baseada em indicadores para a gestão da segurança do paciente conseguem reduzir a ocorrência de eventos adversos e criar um ambiente mais seguro para pacientes e profissionais. No entanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos na implementação e utilização eficaz desses indicadores, especialmente no que diz respeito à integração desses dados com as práticas cotidianas e à promoção de uma cultura de segurança robusta (Seiffert et al., 2020).

Neste artigo, propomos realizar uma revisão da literatura sobre a utilização de indicadores de segurança como ferramenta para avaliar a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde. Ao explorar as evidências disponíveis, buscamos identificar os principais indicadores utilizados, seus impactos na prática clínica e os desafios enfrentados para a sua

efetiva implementação.

Este estudo tem como objetivo revisar e analisar criticamente a literatura existente sobre a utilização de indicadores de segurança para avaliar a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde, destacando os principais indicadores, suas aplicações, e os resultados obtidos em termos de melhoria da segurança e qualidade dos cuidados prestados.

A crescente preocupação com a segurança do paciente nas instituições de saúde torna imprescindível a adoção de estratégias que possibilitem a avaliação e o fortalecimento da cultura de segurança. Os indicadores de segurança desempenham um papel crucial nesse processo, pois fornecem dados concretos que podem guiar a tomada de decisões e a implementação de melhorias. Este estudo justifica-se pela necessidade de consolidar o conhecimento existente sobre essa temática, contribuindo para a disseminação de práticas seguras e eficazes que possam ser aplicadas em diferentes contextos de cuidado em saúde.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que permite a síntese e análise crítica de pesquisas previamente publicadas sobre um determinado tema, oferecendo uma visão abrangente do conhecimento acumulado. A revisão integrativa é adequada para o objetivo deste estudo, que visa identificar e analisar o uso de indicadores de segurança para avaliar a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde.

A questão central que orientou esta revisão foi: Quais são os indicadores de segurança utilizados para avaliar a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde e quais são seus impactos na melhoria da qualidade do cuidado? Para garantir a relevância e atualidade dos resultados, foram incluídos estudos publicados nos últimos seis anos (2018-2024). Os critérios de inclusão foram: Estudos que abordam o uso de indicadores de segurança para avaliar a cultura de segurança do paciente em qualquer tipo de instituição de saúde; publicações em português, inglês ou espanhol; e artigos de pesquisa primária, revisões sistemáticas, revisões integrativas, e meta-análises. Excluíram-se: Artigos teóricos que não apresentavam resultados empíricos; e estudos que não utilizavam indicadores de segurança para avaliação da cultura de segurança.

A busca pelos artigos foi realizada em bases de dados eletrônicas amplamente reconhecidas nas áreas da saúde e segurança do paciente: PubMed, Scopus, Web of Science, CINAHL e LILACS. As palavras-chave utilizadas foram combinadas utilizando operadores booleanos: indicadores de segurança, cultura de segurança do paciente, avaliação, instituições

de saúde, e segurança do paciente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura revelou que diversos indicadores de segurança são empregados para avaliar a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde. Entre os mais frequentemente mencionados, destacam-se os indicadores relacionados a eventos adversos, como taxas de infecção hospitalar, quedas de pacientes, e erros de medicação. Esses indicadores são utilizados para monitorar a frequência e a gravidade de incidentes que podem comprometer a segurança do paciente, permitindo uma avaliação contínua das práticas de segurança dentro das instituições (Fonseca; Barreto; Rauédz, 2019).

Outra abordagem comum identificada foi a utilização de pesquisas de satisfação dos pacientes e profissionais de saúde como indicadores indiretos da cultura de segurança. Estudos mostraram que a percepção de segurança por parte dos pacientes, bem como a satisfação dos profissionais com as políticas e práticas de segurança, são indicadores úteis para avaliar a eficácia das estratégias de segurança implementadas nas instituições (Sousa; Farias, 2020).

Diversos estudos utilizaram ferramentas específicas para a avaliação da cultura de segurança, como o *Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC)* e o *Safety Attitudes Questionnaire (SAQ)*. Essas ferramentas padronizadas foram amplamente empregadas para coletar dados quantitativos sobre as percepções dos profissionais de saúde em relação a aspectos como trabalho em equipe, comunicação, e suporte da gestão para práticas seguras, oferecendo uma visão detalhada sobre a cultura de segurança nas organizações (Gama et al., 2018).

A análise dos estudos mostrou que a implementação de indicadores de segurança tem um impacto significativo na melhoria da cultura de segurança do paciente. Instituições que adotaram indicadores para monitorar e avaliar suas práticas de segurança relataram reduções nas taxas de eventos adversos e melhorias na aderência a protocolos de segurança. Esses resultados sugerem que o uso sistemático de indicadores contribui para a criação de um ambiente mais seguro e para a conscientização dos profissionais sobre a importância da segurança do paciente (Santos et al., 2022).

Os estudos também destacaram desafios na implementação e uso de indicadores de segurança. Um dos principais obstáculos mencionados foi a resistência por parte dos profissionais de saúde, que, em alguns casos, veem os indicadores como uma forma de controle ou punição, ao invés de uma ferramenta para melhoria. Além disso, a falta de treinamento adequado e de recursos para a coleta e análise de dados foi apontada como um fator limitante

para a utilização efetiva dos indicadores (Siman et al., 2019).

Alguns estudos abordaram a integração dos indicadores de segurança no planejamento estratégico das instituições de saúde. Os resultados indicam que instituições que incluem indicadores de segurança em seus planos estratégicos e objetivos organizacionais tendem a ter uma cultura de segurança mais sólida. Essa integração facilita a alocação de recursos e o engajamento da liderança na promoção de práticas seguras, além de reforçar a importância da segurança do paciente em todos os níveis da organização (Pinto; Santos, 2020).

A revisão revelou que a aplicação e os resultados dos indicadores de segurança variam entre diferentes tipos de instituições de saúde, como hospitais públicos, privados, e instituições de ensino. Os estudos mostraram que hospitais privados tendem a apresentar indicadores mais positivos em relação à cultura de segurança, possivelmente devido a maiores investimentos em infraestrutura e treinamento. Por outro lado, instituições públicas enfrentam desafios adicionais relacionados a recursos limitados e sobrecarga de trabalho, o que pode impactar negativamente a eficácia dos indicadores (Dal Sasso et al., 2019).

Finalmente, os resultados apontaram para evidências de melhoria contínua em instituições que utilizam indicadores de segurança de forma regular e sistemática. A revisão identificou que essas instituições não só conseguem identificar problemas, mas também implementam ações corretivas com maior rapidez e eficácia. Além disso, a utilização de indicadores ao longo do tempo permite o monitoramento de tendências e a adaptação das práticas de segurança conforme necessário, contribuindo para um ambiente de cuidado mais seguro e para a sustentabilidade das melhorias alcançadas.

Os resultados desta revisão literária confirmam a relevância dos indicadores de segurança como ferramentas essenciais para a avaliação e fortalecimento da cultura de segurança do paciente em instituições de saúde. A identificação de eventos adversos, como infecções hospitalares e erros de medicação, destaca a importância de monitorar continuamente as práticas de segurança. Este achado é consistente com a literatura, que aponta que a mensuração e análise sistemática desses eventos são fundamentais para identificar áreas de risco e implementar intervenções direcionadas, promovendo uma cultura organizacional que prioriza a segurança.

A utilização de pesquisas de satisfação entre profissionais de saúde e pacientes como indicadores indiretos da cultura de segurança trouxe à tona a importância das percepções subjetivas na avaliação da segurança. Esses resultados sugerem que a cultura de segurança é

influenciada não apenas por indicadores objetivos, mas também por como os indivíduos percebem e experienciam as práticas de segurança no ambiente de trabalho. Esta perspectiva reforça a ideia de que a construção de uma cultura de segurança robusta requer um enfoque tanto em medidas objetivas quanto no bem-estar e na conscientização dos profissionais de saúde.

A resistência dos profissionais de saúde à implementação de indicadores de segurança, identificada como um desafio significativo, ressalta a necessidade de abordar as preocupações e percepções negativas associadas ao uso dessas ferramentas. A literatura sugere que, para superar essa resistência, é crucial promover uma cultura de aprendizado e melhoria contínua, em vez de uma cultura de punição. Além disso, o treinamento adequado e o apoio institucional são elementos chave para garantir que os profissionais de saúde compreendam o valor dos indicadores como instrumentos de aprimoramento da qualidade do cuidado, e não apenas como mecanismos de controle.

As variações nos resultados dos indicadores de segurança entre diferentes tipos de instituições, como hospitais públicos e privados, indicam que a cultura de segurança do paciente é influenciada por fatores contextuais, incluindo recursos disponíveis e carga de trabalho. Esses achados sugerem que, ao aplicar indicadores de segurança, é fundamental considerar as características específicas de cada instituição, adaptando as estratégias de implementação às suas necessidades e limitações. Assim, políticas de segurança mais eficazes podem ser desenvolvidas, levando em conta as condições materiais e as capacidades institucionais.

Os resultados que apontam para a melhoria contínua em instituições que utilizam indicadores de segurança de forma sistemática destacam a importância de um monitoramento regular e de longo prazo. A capacidade dessas instituições de responder rapidamente a problemas identificados e de implementar mudanças efetivas sugere que o uso consistente de indicadores pode levar à sustentabilidade das práticas de segurança. Esta discussão reflete a necessidade de incorporar o uso de indicadores como parte integrante da gestão da qualidade e segurança, promovendo um ciclo contínuo de avaliação, intervenção, e reavaliação, que é essencial para a criação de um ambiente de cuidado seguro e eficiente.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou a importância dos indicadores de segurança como ferramentas cruciais para avaliar e promover a cultura de segurança do paciente em instituições de saúde. Os resultados demonstraram que a utilização sistemática desses indicadores não só auxilia na

identificação de eventos adversos e na análise de práticas de segurança, mas também serve como um mecanismo para fortalecer a cultura organizacional, adaptando-a continuamente às necessidades dos pacientes e dos profissionais de saúde. A percepção e a aceitação dos profissionais em relação a esses indicadores desempenham um papel fundamental, sugerindo que a integração de medidas objetivas com a subjetividade das experiências e percepções é essencial para a construção de um ambiente seguro e eficiente.

Entretanto, os desafios identificados, como a resistência dos profissionais à implementação desses indicadores e as diferenças contextuais entre instituições, indicam que estratégias personalizadas e apoio institucional são necessários para superar barreiras e garantir a eficácia das iniciativas de segurança. A melhoria contínua, promovida por um monitoramento regular e adaptado às especificidades de cada contexto, é essencial para a sustentabilidade das práticas de segurança. Portanto, é imperativo que as instituições de saúde incorporem os indicadores de segurança como parte integrante da gestão da qualidade, criando um ciclo de avaliação e intervenção que favoreça a cultura de segurança do paciente de maneira holística e duradoura.

REFERÊNCIAS

DAL SASSO, M. A. et al. Implementação de um painel de indicadores on line para segurança do paciente. **Rev. Bras. em Promoção da Saúde**, 32, 2019. DOI: DOI: 10.5020/18061230.2019.9788.

DE PAULA, A. C. R. et al. Adesão aos indicadores de segurança do paciente na assistência em saúde em um hospital escola. **Nursing Edição Brasileira**, 24(278), 2021. DOI: <https://doi.org/10.36489/nursing.2021v24i278p5912-5921>.

FONSECA, M.; BARRETO, F. L.; RAUÉDYZ, L. M. M. A correlação entre os indicadores assistenciais encontrados na literatura com a segurança do paciente: revisão integrativa. **Textura**, 13(21), 2019. DOI: <https://doi.org/10.22479/desenreg2019v13n21p114-132>.

GAMA, Z. et al. **Mensuração de boas práticas de segurança do paciente**. Natal: EDUFRN, 2018.

PAIXÃO, D. P. S. S. et al. Adesão aos protocolos de segurança do paciente em unidades de pronto atendimento. **Rev. Bras. Enferm.** 71, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0504>.

PINTO, A. A. M.; SANTOS, F. T. Segurança do paciente: concepção e implantação da cultura de qualidade. **Brazilian Journal of Development**, 6(3), 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n3-018>.

PRATES, C. G. et al. Núcleo de segurança do paciente: o caminho das pedras em um hospital geral. **Rev. Gaúcha Enferm.** 40, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180150>.

SANTOS, L. R. O. et al. Indicadores de assistência após implantação de núcleo de segurança do paciente em hospital de ensino. **Saúde Coletiva**, 12, 2022. DOI: [10.36489/saudecoletiva.2022v12i74p9874-9885](https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2022v12i74p9874-9885).

SEIFFERT, L. S. et al. Indicadores de efetividade da assistência de enfermagem na dimensão segurança do paciente. **Rev. Bras. Enferm.** 73 (3), 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0833>.

SIMAN, A. G. et al. Desafios da prática na segurança do paciente. **Rev. Bras. Enferm.** 72 (6), 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0441>.

SOUSA, J. V. T.; FARIAS, M. S. A gestão de qualidade em saúde em relação à segurança do paciente: revisão de literatura. **SANARE - Revista De Políticas Públicas**, 18(2), 2020. DOI: <https://doi.org/10.36925/sanare.v18i2.1379>